

Como os Portugueses Recebem Materiais Audiovisuais

Survey Flow

Block: Consent Form (1 Question)
Standard: Testing Phase (11 Questions)
Standard: Information Form for the Questionnaire (1 Question)

Block Randomizer: 1 - Evenly Present Elements

Group: Foreignization

Standard: Foreignization (42 Questions)

Group: Domestication

Standard: Domestication (42 Questions)

Standard: E-mail (1 Question)

Page Break

Start of Block: Consent Form

Agradeço a sua participação neste estudo!

Este estudo faz parte de um projeto de investigação no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Tradução na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. O preenchimento deste questionário é voluntário e demorará cerca de 30 minutos. O objetivo é compreender melhor como os Portugueses recebem materiais audiovisuais.

Por favor, confirme que cumpre TODOS os seguintes requisitos:

- é falante nativo(a) de português europeu.
- compreende discurso em língua inglesa (nível mínimo equivalente a IELTS 5,0).
- não está familiarizado com o chinês/mandarim.
- não possui formação formal na área de tradução.

Para garantir o cumprimento destes critérios, antes de iniciar o questionário, será convidado(a) a assistir a uma curta-metragem em inglês e uma em chinês, e responder a duas perguntas abertas sobre cada vídeo.

Nota importante:

- Recomenda-se que complete o questionário **num local silencioso e livre de distrações**. Isso ajudará a minimizar fatores externos que possam influenciar os resultados.
- Cada vídeo poderá ser assistido **apenas uma vez**. **Nas páginas com vídeo**, recomenda-se **iniciar imediatamente a reprodução**, uma vez que estas páginas contêm um **temporizador automático**, que o(a) levará à etapa seguinte após um determinado tempo. **Pode ficar tranquilo(a)**, pois o tempo definido permite assistir ao vídeo na íntegra com tranquilidade. O temporizador serve apenas para garantir que cada vídeo seja visualizado uma única vez.
- **Não será possível recuar** para a página anterior.
- Os dados recolhidos serão armazenados **apenas para fins de investigação**.

Após concluírem o questionário, os participantes que o desejarem podem fornecer um endereço de e-mail para receber um artefacto cultural chinês como forma de agradecimento pela sua participação. Esta etapa é opcional, e a decisão de fornecer ou não o e-mail não terá qualquer impacto no restante do questionário. O e-mail será utilizado **exclusivamente** para informar os participantes sobre a data e o local de recolha do prémio, que ocorrerá após a conclusão do estudo. Após o envio da notificação, o e-mail será permanentemente eliminado.

Por favor clique no texto seguinte para começar o inquérito

- Li e entendi a informação acima e irei participar de forma voluntária neste estudo.

End of Block: Termo de Informação e Consentimento para a Fase de Teste

Start of Block: Testing Phase

Qual é o seu nível de compreensão do inglês falado?

- Nenhum inglês - Não entendo inglês falado.
- Iniciante - Compreendo palavras e frases simples quando faladas devagar e claramente, mas tenho dificuldade com frases longas e discurso rápido.
- Intermédio - Compreendo as ideias principais em temas familiares e consigo seguir um discurso claro, mas posso perder detalhes em conversas rápidas ou complexas.
- Intermédio Superior - Compreendo a maioria das conversas, mesmo quando faladas a um ritmo normal, e consigo seguir discussões sobre vários temas, embora possa ter dificuldades com expressões idiomáticas, sotaques ou discurso muito rápido.
- Avançado ou Proficiente - Compreendo uma ampla variedade de inglês falado, incluindo discurso rápido, diferentes sotaques, expressões idiomáticas e significados implícitos, sem necessidade de repetição.

Page Break

English Test

Assista a este vídeo com atenção, pois ser-lhe-á pedido que responda a duas questões sobre o conteúdo da interação entre os personagens.

Link: <https://youtu.be/sRcYjYC3qD0?si=UGO1vRBQx44jqyCD>

Nota:

Este vídeo tem duração de 32 segundos.

A página será avançada automaticamente após 57 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

1. Já assistiu à série *The Big Bang Theory*?

- Sim, vi vários episódios.
- Sim, vi alguns episódios.
- Não.
-

2. Sobre o que falava o programa de investigação de Estaline?

3. Por que razão é mencionado o termo "marbles" ao falar sobre hipopótamos?

Page Break

Chinese Test

Agora, será convidado(a) a assistir a um vídeo em chinês e responder a duas perguntas sobre o conteúdo. Se não entende o chinês, por favor, clique diretamente no botão com a seta para a direita (→) para passar à próxima página.

Link: <https://youtu.be/EteNxoieDik?si=WhzPUFwvLtY1AUaF>

Nota:

Este vídeo tem duração de 27 segundos.

A página será avançada automaticamente após 52 segundos.

Page Break

1. Já assistiu à série *Yanxi Palace: Princess Adventures*?

- Sim, vi vários episódios.
- Sim, vi alguns episódios.
- Não.
-

1. Porque é que a personagem 思婉格格 (Sī Wǎn Gé Gé) decidiu oferecer um presente ao 超勇亲王 (Chāo Yǒng Qīn Wáng)? (Se não souber a resposta, por favor escreva "Não sei".)

2. Por que razão 思婉格格 (Sī Wǎn Gé Gé) escolheu oferecer uma orquídea? (Se não souber a resposta, por favor escreva "Não sei".)

End of Block: Testing Phase

Start of Block: Information Form for the Questionnaire

Obrigado por concluir a fase de teste e bem-vindo(a) ao questionário!

Nesta fase, será convidado(a) a assistir a quatro curtas-metragens legendadas em português. Após cada vídeo, será solicitado(a) a responder a algumas perguntas relacionadas com o conteúdo do vídeo.

Nota:

- Recomenda-se que complete o questionário **num local silencioso e livre de distrações**.
- Cada vídeo poderá ser assistido **apenas uma vez**. **Por favor clique no texto seguinte para começar o inquérito**.

- Li e entendi a informação acima e irei participar de forma voluntária neste inquérito.

End of Block: Information Form for the Questionnaire

Start of Block: Foreignization

Vídeo 1

Sinopse: O Paul acreditava que a sua obsessão pelo futebol era tudo na sua vida, até conhecer a Sara. À medida que a relação entre os dois se desenvolve, entra em conflito com a longa paixão de Paul pelo futebol. O vídeo apresenta conversas entre Sara e a sua amiga, bem como entre Paul e o seu amigo.

Assista ao vídeo seguinte com atenção, pois ser-lhe-á pedido que responda a questões sobre o conteúdo da interação entre os personagens.

Link: https://youtu.be/4GPV_6BCmF0?si=WEObCmGMNSZ5T_hC

Nota:

Este vídeo tem duração de 2 minutos e 40 segundos.

A página será avançada automaticamente após 3 minutos e 30 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Parte 2

1. De que cor é o cabelo da Sara?

2. Quem é o Patrick Swayze, mencionado pela amiga da Sara?

3. Considere esta frase proferida pela amiga da Sara: "Ninguém se importa se ele leu Byron ou não." O que significa "Byron" nesse contexto?

4. Quem é o Stanley Matthews, mencionado pelo amigo do Paul?

5. No final do vídeo, onde estavam o Paul e o seu amigo?

Parte 3

Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Vídeo 2

Sinopse: Após a morte do marido, Nina mergulha numa profunda tristeza. Sandy, seu chefe e amigo, oferece-lhe apoio neste momento difícil.

Assista atentamente ao vídeo seguinte, pois será solicitado que responda a questões sobre a interação entre as personagens.

Link: <https://youtu.be/2zmss9C7Ask?si=jkkLulcf67JNWrdE>

Nota:

Este vídeo tem duração de 2 minutos e 53 segundos.

A página será avançada automaticamente após 3 minutos e 43 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Page Break

1. O que é "borscht", mencionado a Nina e Sandy?

2. Quem enviou o postal?

3. Que língua utilizou a Nina quando leu o postal?

4. Ao ler o postal, Nina menciona "Mar del Plata". A que se refere este termo?

5. No vídeo, é mencionada a palavra "Strepsils". O que significa esta palavra?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Vídeo 3

Sinopse: Na dinastia Qing, na China, as princesas reais eram sempre casadas com príncipes mongóis para fortalecer alianças políticas e militares. No vídeo, o imperador arranhou, com cinco anos de antecedência, o casamento entre a princesa Zhaohua e o príncipe mongol Chaoyong, chamado Lhawang Dorji.

Assista atentamente ao próximo vídeo, pois você precisará responder a perguntas sobre a interação entre os personagens.

Link: <https://youtu.be/Zlw1c8lxfz0?si=51uv-5yvy78FaNii>

Nota:

Este vídeo tem duração de 2 minutos e 40 segundos.

A página será avançada automaticamente após 3 minutos e 30 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Page Break

Parte 2

1. Considere esta frase: "O Príncipe Chaoyong controla o norte do deserto de Gobi, com feitos notáveis." Explique o significado de "o norte do deserto de Gobi".

2. O que é "SALÃO DE YANGXIN"?

3. Porquê que o Príncipe Chaoyong/Lhawang Dorji foi falar com o Imperador?

4. Qual é a cor da roupa do Imperador?

5. O que entende por "Sétima Princesa" mencionado no vídeo? O que este título lhe revela sobre o estatuto da princesa?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Vídeo 4

Sinopse: Incapaz de suportar a humilhação sofrida, a princesa Zhaohua desapareceu, desencadeando uma busca desesperada. Diversos locais foram minuciosamente vasculhados na esperança de encontrá-la.

Assista atentamente ao próximo vídeo, pois você será solicitado(a) a responder a perguntas sobre a interação entre os personagens.

Link: <https://youtu.be/24KbldLSvjg?si=vIE9pPwMmRmBJy0s>

Nota:

Este vídeo tem duração de 1 minutos e 51 segundos.

A página será avançada automaticamente após 2 minutos e 41 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Page Break

Parte 2

1. Considere esta frase proferida no vídeo: "Dizem que, quando a Zhaohua se zanga, a mãe leva-a ao Jiangxue para ver as begônias ou ao Yuhua para rezar." O que são o Pavilhão Jiangxue e o Pavilhão Yuhua?

2. A mãe da Princesa Zhaohua sabe onde a ela está?

3. O que é o "Palácio Chengqian" mencionado como estando fechado no diálogo?

4. No final do vídeo, foi encontrado um sachê que pertence à princesa. O que é "sachê"?

5. No final do vídeo, a Princesa Zhaohua foi encontrada?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Muito obrigado pela sua participação!

Gostaria de o(a) informar sobre o foco deste estudo: **este estudo procura explorar como os espectadores portugueses percebem as referências culturais em materiais audiovisuais traduzidos**. Por referências culturais entendemos elementos simbólicos, conceitos, tradições ou práticas que fazem parte do património de um determinado grupo, sociedade ou época. Elas podem incluir linguagem, costumes, valores, expressões artísticas, crenças, histórias, figuras históricas, literatura, filmes, músicas, entre outros.

Após tomar conhecimento do foco deste estudo, gostaria de registar as suas respostas?

Sim.

Não.

Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição para este projeto. Caso tenha dúvidas ou questões sobre este estudo, deixe os seus comentários.

End of Block: Foreignization

Start of Block: Domestication

Vídeo 1

Sinopse: O Paul acreditava que a sua obsessão pelo futebol era tudo na sua vida, até conhecer a Sara. À medida que a relação entre os dois se desenvolve, entra em conflito com a longa paixão de Paul pelo futebol. O vídeo apresenta conversas entre Sara e a sua amiga, bem como entre Paul e o seu amigo.

Assista ao vídeo seguinte com atenção, pois ser-lhe-á pedido que responda a questões sobre o conteúdo da interação entre os personagens.

Link: <https://youtu.be/dRPREfaG9o4?si=6Mdxwrs-LkNkk3A5>

Nota:

Este vídeo tem duração de 2 minutos e 40 segundos.

A página será avançada automaticamente após 3 minutos e 30 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Parte 2

1. De que cor é o cabelo da Sara?

2. Quem é o Diogo Morgado, mencionado pela amiga da Sara?

3. Considere esta frase proferida pela amiga da Sara: "Ninguém se importa se ele leu Camões ou não." O que significa "Camões" nesse contexto?

4. Quando o amigo do Paul disse: "Houve quem jogasse ao mais alto nível até aos 50 anos", a quem acha que ele se está a referir?

5. No final do vídeo, onde estavam o Paul e o seu amigo?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Vídeo 2

Sinopse: Após a morte do marido, Nina mergulha numa profunda tristeza. Sandy, seu chefe e amigo, oferece-lhe apoio neste momento difícil.

Assista atentamente ao vídeo seguinte, pois será solicitado que responda a questões sobre a interação entre as personagens.

Link: https://youtu.be/OcTTOw9W3Z8?si=hEN9IT_5b5p_sc0x

Nota:

Este vídeo tem duração de 2 minutos e 53 segundos.

A página será avançada automaticamente após 3 minutos e 43 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Page Break

Parte 2

1. O que é "sopa da pedra", apresentada à Nina e ao Sandy?

2. Quem enviou o postal?

3. Que língua utilizou a Nina quando leu o postal?

4. O que é "Algarve" mencionado no postal que a Nina lê?

5. As legendas fazem referência a "Dr. Bayard". De que se trata, exactamente?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Vídeo 3

Sinopse: Na dinastia Qing, na China, as princesas reais eram sempre casadas com príncipes mongóis para fortalecer alianças políticas e militares. No vídeo, o imperador arranhou, com cinco anos de antecedência, o casamento entre a princesa Zhaohua e o príncipe mongol Chaoyong, chamado Lhawang Dorji.

Assista atentamente ao próximo vídeo, pois você precisará responder a perguntas sobre a interação entre os personagens.

Link: <https://youtu.be/oS7W FsPOOs?si=XWswl859ykIkZ74j>

Nota:

Este vídeo tem duração de 2 minutos e 40 segundos.

A página será avançada automaticamente após 3 minutos e 30 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Page Break

Parte 2

1. Considere esta frase: "O Príncipe Chaoyong controla o norte da fronteira do império."
Explique o significado de "o norte da fronteira do império".

2. O que é "SALÃO DO CULTIVO MENTAL"?

3. Porquê que o Príncipe Chaoyong/Lhawang Dorji foi falar com o Imperador?

4. Qual é a cor da roupa do Imperador?

5. O que entende por "Princesa Zhaohua" mencionada no vídeo? O que este título lhe revela sobre o estatuto da princesa?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Vídeo 4

Sinopse: Incapaz de suportar a humilhação sofrida, a princesa Zhaohua desapareceu, desencadeando uma busca desesperada. Diversos locais foram minuciosamente vasculhados na esperança de encontrá-la.

Assista atentamente ao próximo vídeo, pois você será solicitado(a) a responder a perguntas sobre a interação entre os personagens.

Link: <https://youtu.be/9Qgzq4JTISE?si=nBOMv-y8sNDdfttO>

Nota:

Este vídeo tem duração de 1 minutos e 51 segundos.

A página será avançada automaticamente após 2 minutos e 41 segundos.

Por favor, clique no botão com a seta para a direita (→) assim que terminar de assistir, caso deseje continuar antes da mudança automática.

Page Break

Parte 1

Compreendeu o conteúdo em geral?

- Compreendi todo o conteúdo.
- Compreendi a maior parte do conteúdo.
- Compreendi apenas alguma parte do conteúdo.
- Não compreendi nada do conteúdo.

Skip To: Parte 2 If Compreendeu o conteúdo em geral? = Compreendi todo o conteúdo.

Page Break

Que parte considerou confusa ou difícil de compreender?

Page Break

Parte 2

1. Considere esta frase: "Dizem que, quando a Zhaohua se zanga, a mãe leva-a ao Pavilhão das Flores para ver flores ou ao da Serenidade para rezar." Explique o que são o Pavilhão das Flores e o Pavilhão da Serenidade.

2. A mãe da Princesa Zhaohua sabe onde ela está?

3. O que é o "Palácio da Imperatriz" mencionado como estando fechado no diálogo?

4. No final do vídeo, foi encontrado um saquinho perfumado que pertence à princesa. Explique o que é o "saquinho perfumado".

5. No fim do vídeo, a Princesa Zhaohua foi encontrada?

Page Break

Parte 3 Há algo que gostaria de adicionar (sobre o vídeo, a tradução, etc.)?

Page Break

Muito obrigado pela sua participação!

Gostaria de o(a) informar sobre o foco deste estudo: **este estudo procura explorar como os espectadores portugueses percebem as referências culturais em materiais audiovisuais traduzidos**. Por referências culturais entendemos elementos simbólicos, conceitos, tradições ou práticas que fazem parte do património de um determinado grupo, sociedade ou época. Elas podem incluir linguagem, costumes, valores, expressões artísticas, crenças, histórias, figuras históricas, literatura, filmes, músicas, entre outros.

Após tomar conhecimento do foco deste estudo, gostaria de registar as suas respostas?

Sim.

Não.

Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição para este projeto.

Caso tenha dúvidas ou questões sobre este estudo, deixe os seus comentários.

End of Block: Domestication

Start of Block: E-mail

Se desejar receber a **recompensa** pela sua participação, por favor, insira o seu endereço de e-mail abaixo:

Nota: O endereço de e-mail será utilizado exclusivamente para o envio da recompensa e não será associado às suas respostas ao questionário, garantindo assim a confidencialidade das suas respostas.

End of Block: E-mail
